

Progetto PNRR “Inest - Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem Area tematica: Digital, Industry, Aerospace”, codice identificativo: ECS_0000043, CUP: H43C22000540006

Titolo del progetto finanziato dal bando Young Researchers per il finanziamento di progetti di ricerca destinato a giovani ricercatrici/ricercatori Rep. n. 196/2024 - Prot. n. 61771 – III/13 Progetti e finanziamenti del 23/02/2024: “DigitArt3D: Digitalizzazione Innovativa per il Patrimonio Culturale.”

Gruppo di lavoro costituito da:

- **Giulia Rovinelli**
- **Alessandro Zangari**
- **Gianluca Bigaglia (fino a 31/01/25)**
- **Lorenzo Giudice (fino a 31/01/25)**
- **Federico Marcuzzi**
- **Shambel Fente Mengistu**

Report sulla attività di ricerca svolta come P.I.

presso il Centro Temporaneo Progetto “Ecosistema dell’Innovazione”

Il progetto ha perseguito e realizzato gli obiettivi prefissati attraverso due linee principali di intervento:

- Lo sviluppo tecnologico di nuove metodologie di acquisizione.
- L'applicazione pratica di suddette metodologie per la valorizzazione e la fruizione virtuale di beni culturali attraverso la realizzazione di un case study.

Coerentemente con l'obiettivo di rendere la fruizione di beni culturali accessibile ed inclusiva, il progetto ha prodotto nuovi paradigmi di fruizione: l'uso della stampa 3D e dei modelli virtuali ha reso accessibili oggetti che altrimenti non potrebbero essere esposti o trasportati, favorendo l'inclusione di utenti con difficoltà sensoriali ed il coinvolgimento di fasce di età diverse. I risultati metodologici e le best practices per la digitalizzazione "fisicamente accurata" sono stati oggetto di pubblicazioni scientifiche open access e presentati in conferenze internazionali di settore.

Di seguito si espongono i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi iniziali.

1. Risultati Scientifici e Tecnologici

In risposta alla necessità di digitalizzare manufatti complessi non solo nella geometria ma anche nell'aspetto materico, il progetto ha prodotto i seguenti risultati tecnologici:

- Sviluppo di una pipeline di acquisizione ibrida: è stata messa a punto una metodologia che integra tecniche classiche (luce strutturata e RTI - Reflectance Transformation Imaging) con algoritmi di ricostruzione basati su reti neurali (NeRF e rappresentazioni implicite). Questo ha permesso di superare i limiti delle singole tecnologie, ottenendo rappresentazioni 3D fisicamente accurate.

- Sviluppo di tecniche di stampa 3D dedicate basate su mappe di rilevanza identificate sulla superficie dell'oggetto. In particolare, è stato presentato un approccio saliency-driven basato su reti neurali che propone di identificare le zone più importanti di una determinata superficie per consentire la fruizione da parte di un pubblico ipovedente o non vedente.

Per quanto riguarda il primo punto, sono state sviluppate diverse metodologie complementari. Il lavoro presentato in [1] rappresenta uno dei risultati centrali del progetto DigitArt3D: il metodo proposto concretizza l'obiettivo progettuale di innovare le tecniche di acquisizione digitale superando i limiti delle metodologie classiche. Nello specifico contesto del progetto, che mirava a sviluppare pipeline ibride per una riproduzione "fisicamente accurata" degli oggetti, questo studio fornisce una soluzione tecnica per la gestione avanzata della luce in fase di riproduzione di superfici tridimensionali. L'articolo introduce un nuovo modello basato su reti neurali (Neural Reflectance Fields) applicato alla tecnica RTI (Reflectance Transformation Imaging). Mentre l'RTI tradizionale modella l'interazione della superficie con la luce attraverso modelli semplificati, il metodo proposto presenta un modello per generare una re-illuminazione più accurata e realistica rispetto allo stato dell'arte. In particolare, il modello è in grado di produrre in modo efficiente immagini dell'oggetto sotto nuove direzioni di luce non presenti nelle acquisizioni originali, gestendo in modo sofisticato ombre e riflessi. Questo risultato abilita direttamente le applicazioni divulgative previste dal progetto, come le mostre interattive in cui l'utente può esplorare virtualmente un manufatto muovendo una luce digitale per scoprirne i dettagli, garantendo fedeltà visiva ed interattività.

Il lavoro presentato in [3] introduce una metodologia per la ricostruzione 3D differente delle tecniche tradizionali basate su triangolazione di nuvole di punti. Lo studio propone l'impiego di Rappresentazioni Neurali Implicite (INR) affrontando la ricostruzione come un problema di apprendimento automatico di tipo "Positive-Unlabeled", un approccio che permette di definire la geometria di un oggetto senza doverne osservare direttamente i punti sulla superficie. L'algoritmo è in grado di dedurre la geometria dell'oggetto analizzando le silhouette ed i dati provenienti da laser scanner, offrendo così una nuova soluzione per ottenere digitalizzazioni 3D di alta precisione, fondamentale per gli obiettivi tecnologici del progetto DigitArt3D.

Per quanto riguarda l'aspetto legato alla stampa 3D, la metodologia presentata in [2] apporta un contributo fondamentale per l'accessibilità e l'inclusione sociale previste dal progetto. Il lavoro si concentra sul passaggio dal modello digitale alla sua riproduzione fisica, proponendo un approccio innovativo per ottimizzare la stampa 3D destinata a utenti non vedenti o ipovedenti. Attraverso l'uso di mappe di salienza visiva, gli autori hanno sviluppato un metodo capace di identificare le aree di un oggetto che attirano maggiormente l'attenzione o che portano maggior contenuto informativo. Sulla base di questa analisi, il processo di stampa viene guidato per garantire una definizione molto più alta proprio in quelle zone, assicurando un'esplorazione tattile efficace.

Per concludere, i lavori [4,5] (in fase di revisione) completano lo studio proponendo una tecnica di identificazione di pattern ripetuti su superfici tessili, utile in caso di riproduzione accurata e realistica di tali pattern, ed una metodologia data-driven di ricostruzione 3D sparsa basata su immagini che si propone come estensione delle classiche tecniche di structure from motion.

2. Risultati Applicativi: Case-Study

L'azione integrativa si è concretizzata in un caso studio pratico, permettendo l'applicazione di moderne tecnologie di ricostruzione 3D nel contesto dell'artigianato locale di Bassano del Grappa. L'esposizione realizzata come caso studio, intitolata "DigitArt 3D: Le ceramiche di Giulia Caffo", si configura come un'installazione interattiva ospitata presso Palazzo Sturm a Bassano del Grappa dal 5 Settembre al 5 Dicembre 2025. L'iniziativa mira a valorizzare la collezione ceramica locale attraverso un approccio che fonde patrimonio culturale, tecnologie digitali e storytelling.

Il cuore dell'esperienza è un gioco immersivo fruibile tramite due tavoli touch interattivi, strutturato in tre sezioni distinte che guidano il visitatore attraverso una narrazione romanzata della vita della nobildonna Giulia Caffo. Gli utenti possono esplorare oggetti di uso quotidiano realmente esposti nelle teche del museo mediante accurate ricostruzioni digitali a 360 gradi, arricchite da minigiochi come "Dipingi gli oggetti" o "Trova l'oggetto nascosto" che stimolano l'interazione ludica per i visitatori più giovani. Oltre alla componente narrativa, è presente una sezione dedicata all'analisi dettagliata che permette di interagire direttamente con le ricostruzioni tridimensionali per approfondire la manifattura e l'utilizzo originale dei manufatti. L'esperienza digitale è arricchita con riproduzioni fisiche degli stessi oggetti presenti all'interno dell'applicazione realizzate tramite stampa 3D. Queste repliche presentano disegni in rilievo appositamente studiati per consentire anche a visitatori non vedenti e ipovedenti di fruire delle opere in autonomia.

I risultati conseguiti nel contesto di questo case-study includono:

- Digitalizzazione dell'artigianato locale: Sono stati creati modelli 3D ad alta fedeltà di prodotti artigianali rappresentativi (es. ceramiche), acquisiti tramite le tecniche avanzate sviluppate nel progetto principale.
- Prototipo di esposizione digitale: è stato realizzato un prototipo di mostra interattiva che illustra non solo l'oggetto esposto nella teca, ma il suo utilizzo nel quotidiano attraverso visualizzazioni interattive e narrazione.
- Implementazione di tecnologie immersive: per coinvolgere il target di visitatori più giovane, sono state implementate soluzioni di gamification attraverso la narrazione in capitoli.
- Valutazione dell'engagement: sono stati raccolti dati tramite questionari somministrati ai visitatori del prototipo espositivo per quantificare l'efficacia delle tecniche di engagement e il loro impatto, con particolare focus sulle fasce giovani.

Testo in inglese

The project achieved its objectives through two main lines of action:

- Technological development of new acquisition methodologies.
- The practical application of said methodologies for the valorization and virtual access to cultural heritage through the implementation of a case study.

Consistent with the goal of making cultural heritage accessible and inclusive, the project established new paradigms: 3D printing and virtual models have made objects accessible that otherwise could not be exhibited or transported, fostering the inclusion of users with sensory impairments and engaging diverse age groups. The methodological results and best practices for "physically accurate" digitization have been the subject of open-access scientific publications and presented at international conferences.

The results obtained with respect to the initial objectives are detailed below.

1. Scientific and Technological Results

In response to the need to digitize artifacts that are complex not only in geometry but also in terms of material appearance, the project produced the following main technological results:

- Development of a hybrid acquisition pipeline: a methodology was developed to integrate classical techniques (structured light and RTI - Reflectance Transformation Imaging) with reconstruction algorithms based on neural networks (NeRF and implicit representations). This allowed for overcoming the limitations of individual technologies, resulting in physically accurate 3D representations.
- Development of dedicated 3D printing techniques based on relevance maps identified on the object's surface. In particular, a saliency-driven approach based on neural networks was presented, which proposes identifying the most important zones of a given surface to allow access by visually impaired or blind audiences.

Regarding the first point, several complementary methodologies were developed. The work presented in [1] represents one of the central results of the DigitArt3D project: the proposed method embodies the project goal of innovating digital acquisition techniques by overcoming the limits of classical methodologies. In the specific context of the project, which aimed to develop hybrid pipelines for the "physically accurate" reproduction of objects, this study provides a technical solution for advanced light management during the reproduction of 3D surfaces. The article introduces a new model based on neural networks (Neural Reflectance Fields) applied to the RTI (Reflectance Transformation Imaging) technique. While traditional RTI techniques represent the surface's interaction with light through simplified models, the proposed method presents a model to perform re-lighting that is more accurate and realistic than the state of the art. Specifically, the model can efficiently produce images of the object under new light directions not present in the original acquisitions, handling shadows and reflections in a sophisticated manner. This result directly enables the dissemination applications proposed in the project, such as interactive exhibitions where the user can virtually explore an artifact by moving a digital light to discover its details, offering visual fidelity and interactivity.

The work presented in [3] introduces a 3D reconstruction technique different from traditional pipelines based on point cloud triangulation. The study proposes the use of Implicit Neural Representations (INR), addressing the reconstruction as a "Positive-Unlabeled" machine learning problem, an approach that allows defining an object's geometry without directly observing points on its surface. The algorithm is able to deduce the object's geometry by analyzing silhouettes and data from laser scanners, thus offering a new solution for

obtaining high-precision 3D digitizations, which is fundamental for the technological objectives of the DigitArt3D project.

Regarding the aspect related to 3D printing, the methodology presented in [2] makes a fundamental contribution to the accessibility and social inclusion envisaged by the project. The work focuses on the transition from the digital model to its physical reproduction, proposing an innovative approach to optimize 3D printing intended for blind or visually impaired users. Through the use of visual saliency maps, the authors developed a method capable of identifying the areas of an object that attract the most attention or carry the most informational content. Based on this analysis, the printing process is guided to ensure a much higher definition precisely in those zones, ensuring effective tactile exploration.

To conclude, works [4,5] (under review) complete the study by proposing a technique for identifying repeated patterns on textile surfaces, useful for the accurate and realistic reproduction of such patterns, and a data-driven methodology for sparse 3D reconstruction based on images, which serves as an extension of classic structure-from-motion techniques.

2. Application Results: Case Study

The integrative action included a practical case study, allowing the application of modern 3D reconstruction technologies in the context of local craftsmanship in Bassano del Grappa. The exhibition created as a case study, titled "DigitArt 3D: Giulia Caffo's Ceramics", is configured as an interactive installation hosted at Palazzo Sturm in Bassano del Grappa from September 5th to December 5th, 2025. The initiative aims to present the local ceramic collection through an approach that blends cultural heritage, digital technologies, and storytelling.

The heart of the experience is an immersive game accessible via two interactive touch tables, structured into three distinct sections guiding the visitor through a fictionalized narrative of the life of noblewoman Giulia Caffo. Users can explore everyday objects actually displayed behind the museum glasses through accurate 360-degree digital reconstructions, enriched by mini-games such as "Paint the objects" or "Find the hidden object" that stimulate playful interaction for younger visitors. In addition to the narrative component, there is a section dedicated to detailed analysis that allows direct interaction with the 3D reconstructions to deepen understanding of the manufacture and original use of the artifacts. The digital experience is enriched with physical reproductions of the same objects present within the application, created via 3D printing. These replicas feature relief designs specifically designed to allow blind and visually impaired visitors to enjoy the works independently.

The results achieved in the context of this case study include:

- Digitization of local craftsmanship: high-fidelity 3D models of representative artisanal products (e.g., ceramics) were created, acquired using the advanced techniques developed in the main project.
- Digital exhibition prototype: a prototype of an interactive exhibition was created that illustrates not only the object displayed in the case but also its daily use through interactive visualizations and storytelling.

- Implementation of immersive technologies: to engage the younger visitor target, gamification solutions were implemented through chapter-based storytelling.
- Engagement evaluation: data was collected through questionnaires administered to visitors of the exhibition prototype to quantify the effectiveness of the engagement techniques and their impact, with a particular focus on younger demographics.

Presentazioni a conferenze

- "A Neural Reflectance Field Model for Accurate Relighting in RTI Applications." SIGGRAPH 2026
- "Surface Reconstruction from Silhouette and Laser Scanners as a Positive-Unlabeled Learning Problem." STAG, December 2024
- "Saliency-driven 3D Reconstruction and Printing for Accessible Museums." AI4CH Workshop @ AlxIA, November 2024
- "Saliency-driven 3D Reconstruction and Printing for Accessible Museums." VISART workshop @ ECCV, September 2024

References

- [1] Mengistu, Shambel Fente, Filippo Bergamasco, and Mara Pistellato. "A Neural Reflectance Field Model for Accurate Relighting in RTI Applications." *ACM Transactions on Graphics* 45.1 (2025): 1-19.
- [2] Sofica, Cristiana, Elisa Vargiu, Mara Pistellato, Lucia Lionello, and Gianmaria Concheri. "Saliency-driven 3D Reconstruction and Printing for Accessible Museums." In *CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS*, vol. 3865, pp. 36-43. CEUR-WS, 2024.
- [3] Gottardo, Mario, Mara Pistellato, and Filippo Bergamasco. "Surface Reconstruction from Silhouette and Laser Scanners as a Positive-Unlabeled Learning Problem." In *Italian Chapter Conference 2024-Smart Tools and Apps in Graphics*. The Eurographics Association, 2024.
- [4] Ebru Ayyurek, Matteo Marcuzzo, Alessandro Zangari, Lorenzo Giudice, Gianluca Bigaglia, Mara Pistellato, Andrea Albarelli, Andrea Gasparetto. "Repeated Pattern Detection on Fabric: a Survey and Novel Approach". *PLOS One* (under review)
- [5] Shambel Fente Mengistu, David G Shatwell, Mubarak Shah, Mara Pistellato. "ENHs3R: Enhancing 3D Reconstruction with Auxiliary Tasks". (under review).

Mestre , li 28/11/2025

Mara Pistellato